

ANÁLISE DE DOUTRINAS, JURISPRUDÊNCIA SOBRE LEGÍTIMA DEFESA EM CRIMES DE HOMICÍDIO

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11425597

Andrey de Sousa Batista¹

RESUMO

O presente artigo tem como relevância abordar o tema da defesa legítima em casos de homicídio, buscando demonstrar as mais diversas razões, dentre as quais a contida no problema abordado na introdução, assim como sua delimitação. A discussão científica sobre a defesa legítima em crimes de homicídio é vasta e abrange diversas disciplinas, incluindo o direito, a psicologia, a sociologia e a criminologia. A interpretação ambígua da defesa legítima em casos de homicídio possui uma profunda relevância social, pois afeta diretamente a percepção da justiça e da equidade no sistema legal. Dentre alguns aspectos que destacam essa relevância estão a justiça e a imparcialidade, além do impacto na segurança das comunidades. A pesquisa analisa e busca entender a importância das interpretações dos textos contidos em Doutrinas e Jurisprudências que tangem até onde vai a Legítima Defesa em casos de Homicídios, além dos impactos das Doutrinas e Jurisprudências na sociedade e no Direito Penal. Analisa as interpretações das doutrinas e

jurisprudências interpretação que versam sobre a defesa legítima em casos de homicídios. Saber que as doutrinas e jurisdições específicas que estabelecem os critérios e as cláusulas sob as quais uma pessoa pode alegar a defesa legítima como uma justificativa para o homicídio. É importante ressaltar que esses critérios podem variar de acordo com as leis e regulamentações de cada jurisdição, mas você apresentará os princípios gerais que frequentemente são considerados.

PALAVRAS-CHAVE: Legítima Defesa. Homicídio. Decisões Judiciais. Lei.

ABSTRACT

The present article aims to address the topic of legitimate defense in cases of homicide, seeking to demonstrate various reasons, including those contained in the problem addressed in the introduction, as well as its delimitation. The scientific discussion on legitimate defense in homicide cases is vast and encompasses various disciplines, including law, psychology, sociology, and criminology. The ambiguous interpretation of legitimate defense in homicide cases holds profound social relevance as it directly affects the perception of justice and equity in the legal system. Among some aspects highlighting this relevance are justice and impartiality, as well as the impact on community safety. The research analyzes and seeks to understand the importance of interpretations found in doctrines and jurisprudence regarding the extent of legitimate defense in homicide cases, as well as the impacts of these doctrines and jurisprudence on society and criminal law. It examines the interpretations of doctrines and jurisprudence concerning legitimate defense in homicide cases. It's crucial to note that specific doctrines and jurisdictions establish criteria and clauses under which a person can claim legitimate defense as a justification for homicide. It's important to emphasize that these criteria may vary according to the laws and regulations of each jurisdiction, but you will present the general principles that are often considered.

KEYWORDS: Legitimate Defense. Homicide. Judicial Decisions. Law.

1 INTRODUÇÃO

A legítima defesa é considerada uma das instituições fundamentais, porém complexas, do direito penal brasileiro e é amplamente discutida na doutrina e na jurisprudência. O artigo 25.º do Código Penal contém disposições sobre legítima defesa. Envolve que os indivíduos utilizem os meios necessários, por mais modestos que sejam, para repelir agressões injustas, sejam elas atuais ou iminentes por seu próprio direito ou por direito de terceiros. Esta instituição visa proteger os direitos fundamentais, como o direito à vida e à segurança da pessoa, permitindo assim que os indivíduos se protejam contra violações ilegais.

A autodefesa desempenha um papel importante no estabelecimento de um equilíbrio entre a necessidade de manter a proteção social e o direito dos indivíduos de se protegerem contra ameaças injustas. A autodefesa ocupa um lugar central quando se lida com casos de homicídio – os indivíduos devem tomar decisões que ameaçam a vida quando confrontados com um perigo iminente.

Uma análise teórica significativa na doutrina criminal incluiria os muitos detalhes que cercam a legítima defesa, fornecendo uma visão sobre os seus elementos constitutivos, bem como as circunstâncias que podem levar a ela. Existem muitos autores – antigos e novos – que têm visões diferentes sobre o que é autodefesa, onde ela se aplica e até onde deve ir, o que os leva a discussões sobre vários assuntos como: agressão injusta, atualidade ou iminência, meios necessários e proporcionalidade, moderação.

As decisões jurídicas dos tribunais brasileiros apresentam riqueza e diversidade, demonstrando a aplicação prática dos princípios teóricos abrangidos por esta doutrina. Quando se trata de legítima defesa em casos de homicídio, as decisões judiciais fornecem uma riqueza de precedentes que ajudam a determinar as circunstâncias em que a

legítima defesa pode ser aplicada, também esclarecem quando esta abordagem pode ser excessiva ou mal avaliada.

Uma análise crítica da legítima defesa no homicídio envolve uma avaliação das circunstâncias factuais e das provas apresentadas, buscando encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos do indivíduo e a prevenção de abusos. A evolução da jurisprudência e as mudanças na sociedade influenciam as interpretações dos tribunais, refletindo as nuances culturais, sociais e jurídicas envolvidas.

O objetivo desta análise é examinar as nuances da legítima defesa em crimes de homicídio através da lente da doutrina e da jurisprudência. A intenção é proporcionar uma compreensão aprofundada dos critérios legais e das interpretações judiciais que moldam este instituto, destacando a importância da proporcionalidade e moderação nas ações defensivas. Além disso, a análise busca evidenciar como a evolução da sociedade e os contextos específicos influenciam a aplicação prática da legítima defesa nos tribunais.

2 A NECESSIDADE DE REAVER A DOUTRINA DO DIREITO BRASILEIRO PENAL, NO QUE DIZ RESPEITO A LEGÍTIMA DEFESA NOS CRIMES DE HOMICÍDIO

A legítima defesa é um conceito fundamental no direito penal brasileiro e uma das mais importantes exclusões para violações. Contudo, a aplicação deste estudo, especialmente em crimes de homicídio, levanta algumas questões teóricas e práticas que exigem uma revisão e atualização da teoria criminal brasileira. Este artigo propõe a necessidade de reavaliar e melhorar a compreensão e aplicação da legítima defesa no homicídio à luz das mudanças sociais e jurídicas contemporâneas.

O princípio da legítima defesa nos crimes de homicídio é um tema discutido e debatido por juristas, estudiosos e profissionais do direito. A análise crítica e a revisão da doutrina existente são essenciais para garantir a justiça e a equidade no sistema jurídico.

A necessidade de reavaliar o princípio da legítima defesa nos crimes de homicídio pode surgir de diversas questões, como as mudanças sociais, os avanços na compreensão psicológica e sociológica do comportamento humano, a evolução da jurisprudência e a adaptação aos padrões internacionais de direitos humanos.

Ao revisitar e atualizar o princípio da legítima defesa, é importante considerar não apenas os aspectos jurídicos e jurídicos, mas também as implicações sociais e éticas das decisões judiciais relacionadas aos casos de homicídio em legítima defesa. Isto pode envolver a análise de precedentes, a interpretação da legislação existente, a revisão da teoria jurídica e a consideração das opiniões de especialistas e da sociedade civil.

Além disso, o contexto cultural, histórico e político do Brasil também deve ser levado em conta na reavaliação do princípio da legítima defesa nos crimes de homicídio. Questões como a violência urbana, a desigualdade social, a discriminação racial e de gênero e as ações das forças de segurança pública influenciam a interpretação e aplicação da autodefesa.

Outro ponto que precisa ser enfatizado é a análise comparativa com os sistemas jurídicos de outros países, particularmente aqueles que enfrentam desafios semelhantes nas áreas de crime e segurança pública. Compreender como diferentes jurisdições lidam com a legítima defesa em casos de homicídio poderia fornecer informações valiosas para melhorar o sistema jurídico brasileiro.

Além disso, é importante rever possíveis lacunas ou ambiguidades na legislação existente relativa à autodefesa contra o homicídio e fazer recomendações para melhorar e clarificar essas leis. Isto poderia envolver propostas de reforma legislativa, orientações mais consistentes sobre a interpretação judicial e políticas públicas destinadas a prevenir a violência e a promover a segurança dos cidadãos.

Por fim, poderia também explorar as perspectivas das vítimas, dos arguidos, das comunidades afetadas e de outros intervenientes no

sistema de justiça criminal no que diz respeito à autodefesa em casos de homicídio. Compreender as suas necessidades, preocupações e experiências pode ajudar a desenvolver soluções mais abrangentes e inclusivas para os desafios enfrentados nos sectores do crime e da segurança pública.

2.1 ANÁLISE SOBRE O CONCEITO DE LEGÍTIMA DEFESA

O próprio termo “legítima defesa”, pela sua clareza, pode gerar uma compreensão de senso comum, porém, os conceitos teóricos contribuem para uma compreensão mais profunda da instituição e uma melhor assimilação e compreensão de como esse conceito se configura nos fatos do crime.

De acordo com Capez (2012, p. 306) o conceito jurídico de legítima defesa:

Causa de exclusão da ilicitude que consiste em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Não há, aqui, uma situação de perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a repulsa.

Levando em conta a legislação vigente, esse conceito traz consigo os requisitos específicos previstos no verbo do artigo 23, inciso II, do Decreto nº 2.848/1940 do Código Penal: “Quando um agente pratica um ato, ele não constitui crime. II – Legítima defesa”; o artigo 25 estipula: “Legítima defesa significa o uso prudente de meios necessários por qualquer pessoa

para repelir agressão injusta atual ou iminente em benefício de seus próprios direitos ou dos direitos de outrem.”

A doutrina e a jurisprudência identificam diferentes tipos de legítima defesa, cada um com características e significados específicos: legítima defesa, defesa de terceiros, defesa construtiva ou legítima defesa excessiva.

Em diversas doutrinas podemos encontrar vários conceitos quase idênticos. Para Welzel, a autodefesa é “o que é necessário para repelir uma agressão ilegal em curso por si mesmo ou por outro. Sua ideia básica é que a lei não tem razão para ceder à injustiça”.

Para Greco (2016, p. 443):

Como é do conhecimento de todos, o Estado, por meio de seus representantes, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual permite aos cidadãos a possibilidade de, em determinadas situações, agir em sua própria defesa.

Contudo, tal permissão não é ilimitada, pois encontra suas regras na própria lei penal. Para que se possa falar em legítima defesa, que não pode jamais ser confundida com vingança privada, é preciso que o agente se veja diante de uma situação de total impossibilidade de recorrer ao Estado, responsável constitucionalmente por nossa segurança pública, e, só assim, uma vez presentes os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, agir em sua defesa ou na defesa de terceiros.

Toledo (1994, p. 192) apresenta um conceito interessante a respeito da legítima defesa:

O reconhecimento da faculdade de autodefesa contra agressões injustas não constitui uma delegação estatal, como já se pensou, mas a legitimação pela ordem jurídica de uma situação de fato na qual o direito se impôs diante do ilícito. Significativo, pois, é que, no direito alemão, o instituto tenha o nome de defesa necessária. (Notwehr).

Segundo Dreher e trondle, “a defesa necessária (legítima defesa) é uma causa de justificação que se baseia no princípio de que o direito não precisa retroceder diante do injusto.” pelo que “a defesa vale, pois, não só para o bem jurídico ameaçado, mas também, simultaneamente, para a afirmação da ordem jurídica”.

Portanto, a legítima defesa consiste em repelir injusta agressão, sendo atual ou iminente a direito próprio ou alheio, usando meios necessários moderados.

2.1.1 Da teoria do crime

Uma teoria do crime é a estrutura básica do direito penal utilizada para identificar e analisar os elementos que constituem um ato criminoso. A teoria consiste em múltiplos conceitos e categorias que proporcionam uma compreensão detalhada do que constitui um crime, permitindo a aplicação justa e correta das normas penais.

A teoria do crime é um conjunto de regras e requisitos usados para determinar se os fatos constituem um crime. É o campo básico do direito penal. Envolve aspectos como o conceito de crime e a atribuição de atitude e punição. A teoria também é conhecida pelos seguintes nomes: Teoria Geral do Crime e Teoria Geral do Crime.

A teoria do crime permite a conceituação do crime sob os aspectos material e formal, ou analítico. Sob o aspecto analítico onde são estabelecidos os elementos do crime sob um prisma científico do direito, jurídico, e o julgador desenvolve seu raciocínio em etapas se enquadra a teoria tripartida ou tripartite, ainda majoritária no Brasil e no exterior. Nesse sentido, “o isolamento da culpabilidade do conceito de delito representa uma visão puramente pragmática do Direito Penal, subordinando-o de modo exclusivo à medida penal e não aos pressupostos de sua legitimidade”. (TAVARES, Juarez, Teoria do Delito, p.109)

Normalmente conduta que se enquadra na descrição legal de um crime. Consiste em quatro elementos: comportamento, consequências, causalidade e tipicidade.

A teoria do crime é a base para garantir a correta aplicação das normas penais e fornece padrões objetivos para a análise do comportamento criminoso. Garante a legalidade, equidade e segurança jurídica da aplicação do direito penal e evita arbitrariedades e interpretações subjetivas.

Obviamente, a teoria do crime concentra-se na análise dos elementos que constituem o crime, como comportamento, negligência, intencionalidade e tipicidade. Além disso, as teorias do crime exploram diferentes teorias sobre a origem e a natureza do crime e a justificação para a imposição de penas.

2.1.2 Da teoria tripartite

A teoria tripartite, também conhecida como a tricotomia do crime, é uma abordagem que divide o crime em três elementos principais: fato típico, antijuricidade e culpabilidade.

De acordo com Nucci (2013, p. 202), como “a síntese do comportamento ligado ao resultado pela causalidade, seguindo um modelo incriminatório criminal”. Abrange quatro elementos primários: conduta (ação ou omissão), resultado naturalista (exclusivo para crimes materiais), relação causal (também exclusiva para crimes materiais) e tipicidade.

Contrariamente, segundo Nucci (2013, p. 262), a antilegalidade (ilegalidade) é definida como “a contradição de uma conduta com a lei causando danos efetivo a um bem jurídico protegido” – consiste em contradizer a lei e a tipicidade.

Quando um indivíduo atua em defesa de uma causa justificadora ou quando a situação não exige um comportamento diferente – ou se estiver a salvaguardar um bem de valor igual ou superior protegido por lei – estes casos abrangem: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e consentimento livre e efetivo do ofendido. Simplificando, nenhuma ilegalidade não implica nenhum crime.

A respeito da melhor utilização terminologia para referenciar a exclusão de ilicitude ou antijuricidade, afirma Dotti:

“Embora a literatura nacional e estrangeira utilize a expressão “antijuricidade”, a melhor orientação inclina-se para o uso do termo “ilicitude”. A reforma de 1984 substituiu a rubrica “exclusão de criminalidade”, adotada pela redação original do Código Penal, por “exclusão da ilicitude” (conforme os

artigos 19 e 23, respectivamente), fazendo, assim, a escolha mais acertada (2018, p. 587)."

Em sua obra Curso De Direito Penal Brasileiro, o jurista Luiz Regis Prado apresenta um importante conceito em relação à ilegalidade e sua ligação com a legítima defesa como uma das formas de excluir a ilegalidade afirmando:

O elemento conceitual do delito, conhecido como ilicitude ou antijuridicidade – termos utilizados aqui como sinônimos –, expressa a contrariedade de um fato em relação a todo o ordenamento jurídico, considerado como um todo uno e indivisível. Enquanto a subsunção de um fato concreto ao tipo legal, ou seja, o juízo de tipicidade, possui um caráter positivo, o juízo de ilicitude, resultante da verificação da aplicação de uma norma permissiva, revela um aspecto negativo. Nesse contexto, destaca-se que a ilicitude ou antijuridicidade representa a violação da ordem jurídica como um todo, através da realização do tipo. Qualquer ação que se enquadre em um tipo de injusto de ação, seja dolosa ou culposa, será antijurídica, a menos que exista uma causa justificadora. (2007, p. 392)

Por último, a culpabilidade — tal como descrita por Nucci (2013, p. 308) — envolve um julgamento de desaprovação social em relação ao agente onde devem estar presentes determinados fatores: a atributividade do

ato, a potencial consciência da sua ilicitude, bem como a capacidade de agir de uma forma diferente baseada em normas jurídicas (teoria normativa pura do finalismo). Em essência, é o julgamento avaliativo da sociedade através da censura em relação ao perpetrador. À semelhança da ilegalidade, a culpabilidade também exclui certas situações como a inimputabilidade, o erro de proibição e a inexigibilidade de determinada conduta (que inclui a coerção moral irresistível e a obediência hierárquica), juntamente com a potencial consciência da ilegalidade.

A Teoria Tripartite do Crime, sustentada por autores clássicos e contemporâneos, continua a ser uma ferramenta essencial no Direito Penal. Ela permite uma análise minuciosa e criteriosa das condutas criminosas, assegurando que apenas as ações realmente reprováveis sejam punidas. A compreensão profunda dos elementos do fato típico, ilicitude e culpabilidade é crucial para a prática jurídica eficaz e justa.

2.2 Do fundamento e natureza jurídica

O Estado não pode estar presente no local dos atos criminosos quando estes ocorrem para atuar efetivamente como um preemptor da segurança e usar o seu poder para prevenir tais ações contra a sociedade. Diante dessa omissão, surgiu a autodefesa – uma instituição baseada na hipótese de que os cidadãos deveriam ter a oportunidade de repelir legalmente uma agressão injusta, sem enfrentar qualquer punição. Isso é ilustrado por uma citação de Nucci (2013, p. 256) que afirma: “Através da legítima defesa, o indivíduo é capaz de repelir agressões indevidas contra os seus direitos ou os de outrem, substituindo as ações da sociedade ou do Estado”. O surgimento da autodefesa compensa assim a incapacidade do Estado de garantir a segurança, agindo sempre de forma proactiva em situações criminais em que bons membros da sociedade são vítimas de elementos anti-sociais.

A autodefesa está, portanto, enraizada no direito de um indivíduo se proteger dentro dos limites da lei. Nucci argumenta que “A ordem jurídica

precisa ser mantida, e cabe ao indivíduo garanti-la de forma eficiente e dinâmica” – o que implica que é responsabilidade de cada pessoa defender a ordem jurídica de forma engenhosa e vigorosa.

De acordo com o doutrinador Fernando Capez (2012, p. 306), “O Estado não tem condições de oferecer proteção aos cidadãos em todos os lugares e momentos; por isso, permite que se defendam quando não houver outro meio”. Nesse contexto, ressalta-se a importância da legítima defesa como uma “Causa de Exclusão da Ilícitude”.

E Rogério Greco (2016, p. 443):

Como é do conhecimento de todos, o Estado, por meio de seus representantes, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual permite aos cidadãos a possibilidade de, em determinadas situações, agir em sua própria defesa.

Assim, a legítima defesa legal – como o próprio nome indica – é um estabelecimento que defende a defesa pessoal contra uma agressão esmagadoramente injusta (seja em curso ou iminente) onde as ações do agressor se enquadram na tipificação do direito penal; e, inversamente, a conduta da vítima. Este ato é de natureza representativa para repelir a agressão injusta. Serve como substituto da ação do Estado numa altura em que existe uma grande dependência da segurança pública que não pode ser satisfeita. A necessidade de ajudar todos aqueles que procuram ajuda não permite debater se a autodefesa deve esperar até que a segurança pública possa ajudar.

Contempla a mesma linha o pensamento de Damásio E. de Jesus (atualizar ano, p. 385):

Entendemos que a legítima defesa constitui em direito e causa de exclusão da antijuridicidade. Não é certo afirmar que exclui a culpabilidade. Como dizia Bettiol, afirma que constitui uma causa de isenção de culpabilidade supõe desconhecer o que há de mais característico na luta em que se vê o bem injustamente agredido. Não pode ser considerada ilícita a afirmação do próprio direito contra a agressão que é contrária às exigências do ordenamento jurídico. É uma causa de justificação porque não atua contra o direito quem comete a reação para proteger um direito próprio ou alheio ao qual o Estado, em face das circunstâncias, não pode oferecer a tutela mínima.

Damásio E. de Jesus (atualizar ano, p. 385) também explica que:

Só o Estado tem o direito de castigar o autor de um delito. Nem sempre, porém, o Estado se encontra em condições de intervir direta ou indiretamente para resolver problemas que se apresentam na vida cotidiana. Se não permitisse a quem se vê injustamente agredido em determinado bem reagir contra o perigo de lesão, em vez de aguardar a providência da autoridade pública, estaria sancionando a obrigação de o sujeito sofrer passivamente a agressão e legitimando a injustiça.

No campo do Direito, diversas teorias e pensamentos são expressos de distintas maneiras. No entanto, nos estudos de renomados doutores e de uma ampla gama de autores sobre o tema, salvo algumas minúcias, o sentido permanece essencialmente o mesmo, formando as teorias vigentes na esfera jurídica. Como ponto de referência para qualquer estudo, o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete (2000, p. 182) divide o fundamento da legítima defesa em dois grupos de teorias: subjetivas e objetivas, conforme:

As teorias subjetivas, que a consideram como causa exclusiva da culpa, baseiam-se no estado de espírito perturbado do agredido ou nos motivos determinantes do agente, que conferem legitimidade ao ato do defendido etc. As teorias objetivas, que consideram a legítima defesa como causa exclusiva da ilegalidade, baseiam-se na existência de um direito primordial do homem de se defender, na recuperação pelo homem da capacidade de defesa que ele deu à delegação estatal de defesa pelo Estado, em caso de colisão de bens, em que os bens mais valiosos deverão sobreviver na autorização para a proteção do interesse da vítima, respeitada a 'ordem jurídica, essencial à convivência ou na ausência de legalidade do comportamento agressivo Ação. É inegável que as teorias objetivas são mais precisas, cada uma delas destaca uma das características do fenômeno jurídico estudado.

Por fim, a natureza jurídica da legítima defesa é resumida como uma causa de exclusão da ilicitude. A legítima defesa possui sólidos

fundamentos no direito natural, na preservação da ordem social e na limitação do poder estatal. Sua natureza jurídica abrange tanto aspectos de direito subjetivo quanto de excludente de ilicitude, refletindo sua importância como uma garantia fundamental dos direitos individuais. Compreender adequadamente a legítima defesa é essencial para a aplicação justa e equitativa do Direito Penal, garantindo a proteção dos cidadãos contra ameaças injustas e preservando os princípios democráticos e humanitários do Estado de Direito.

2.3 Dos requisitos da legítima defesa

Na legislação brasileira, a legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal. Os requisitos para que a legítima defesa seja reconhecida são:

– Agressão injusta: A legítima defesa só é permitida quando há uma agressão injusta e atual ou iminente contra o agente ou contra terceiros. Ou seja, o agente deve estar sendo atacado ou estar em iminente perigo de ser atacado de maneira injusta e ilegítima.

– Necessidade de defesa: O agente deve agir em legítima defesa para repelir a agressão injusta. Isso significa que ele só pode usar a quantidade de força necessária e razoável para repelir a agressão, sem exceder os limites da legítima defesa.

Os requisitos básicos são o que se chama de legítima defesa válida, mas deve-se notar que cada caso é considerado isoladamente pelos tribunais. As circunstâncias especiais de cada situação são levadas em consideração durante a análise.

O ponto a ser enfatizado aqui é que a norma atual do Código Penal Brasileiro exige que a legítima defesa seja comprovada juntamente com outros fatores justificativos, o que poderia levar a um resultado positivo ao não declarar o ato como ilegal, mas também exige uma consideração cuidadosa de detalhes de casos individuais para garantir justiça para todas as partes envolvidas.

A defesa de si mesmo é a justificativa mais antiga para a exclusão que torna legal uma ação típica. Isto significa que qualquer pessoa que seja atacada e responda de forma consistente com os requisitos necessários de legítima defesa será protegida pela lei. Quando se trata desses requisitos necessários, Cezar Roberto Bitencourt fala em:

A legítima defesa, nos termos em que é proposta pelo nosso código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; elemento subjetivo; animus defendendi. Este último é um requisito subjetivo; os demais são objetivos.

Hungria destaca a importância dos requisitos para a caracterização e aplicação da legítima defesa:

1. Agressão Injusta: Para que a legítima defesa seja reconhecida, é fundamental que haja uma agressão injusta por parte do agente passivo. Hungria enfatiza que essa agressão deve ser real e atual, ou ao menos iminente, não bastando a mera suposição ou ameaça vaga e distante.

2. Moderação na Reação: O autor destaca a necessidade de que a reação do agente em legítima defesa seja moderada e proporcional à agressão sofrida. Isso significa que o agente não pode utilizar meios mais gravosos do que aqueles necessários para repelir a agressão.

3. Proporcionalidade dos Meios: Além da moderação, Hungria ressalta que os meios empregados na legítima defesa devem ser proporcionais à agressão. Isso implica que o agente não pode utilizar um meio de defesa que cause um dano desproporcional ao agressor, em relação à gravidade da agressão sofrida.

4. Conhecimento da Situação de Fato: O autor destaca a importância de que o agente esteja ciente da situação de fato que enseja a legítima defesa. Isso significa que o agente deve ter consciência da agressão injusta e da necessidade de se defender, não podendo agir sob erro de fato ou de direito.

As avaliações fornecidas são a base para conhecer e utilizar este estabelecimento nos termos do Direito Penal Brasileiro, o que significa que são informações essenciais e altamente detalhadas às quais os atores jurídicos devem estar atentos.

3 DA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE LEGÍTIMA DEFESA EM CRIMES DE HOMICÍDIO

Uma das principais instituições do Direito Penal brasileiro é a legítima defesa, reconhecida no artigo 25 do Código Penal. A disposição

estabelece que nenhum crime é cometido quando um indivíduo age para defender os seus direitos ou os direitos de outros contra uma agressão injusta e iminente, utilizando razoavelmente os meios necessários – em legítima defesa. O campo da jurisprudência em torno da legítima defesa em casos de homicídio é amplo e diversificado; esta diversidade sublinha a sua natureza complicada, bem como os elementos subjetivos inerentes a qualquer avaliação deste tipo.

No campo da jurisprudência, destaca-se o Habeas Corpus nº 109.169 como caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). É um exemplo importante que demonstra a aplicação da legítima defesa em casos de homicídio. A decisão sublinha os meandros que entram em jogo durante a avaliação da legítima defesa e dos seus elementos necessários, bem como a avaliação do excesso.

O réu enfrentou acusações de homicídio como resultado de se defender de um ataque. Inicialmente ele conseguiu se livrar do perigo tirando a vida, mas depois agiu de forma violenta e causou a morte de outra pessoa. A defesa atuou em legítima defesa, enquanto a promotoria indicou que sua reação foi desproporcional.

O STF considerou que o réu inicialmente agiu em legítima defesa, mas a continuação da ação mesmo depois de neutralizada a ameaça foi considerada por ele desproporcional. Ainda assim, a possibilidade desta desproporção ser devida a negligência também foi reconhecida pelo tribunal – o que significa que poderia ter acontecido sem que ele pretendesse ir além do necessário para a defesa.

No julgamento final do STF, reconheceram que havia elemento de legítima defesa, mas determinaram que o réu agiu com culpa excessiva nesse sentido. A pena foi assim moderada tendo em conta esta circunstância atenuante.

O Habeas Corpus nº 109.169 – SP ilustra a complexidade da aplicação da legítima defesa em casos de homicídio, destacando a necessidade de

uma análise detalhada das circunstâncias fáticas e das intenções do réu. A decisão do STF serve como uma orientação importante para os tribunais inferiores, ajudando a equilibrar a proteção dos direitos individuais com a manutenção da ordem jurídica.

Outro exemplo significativo é a Apelação Criminal nº 0007131-60.2005.8.26.0050, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que aborda a aplicação da legítima defesa putativa em crimes de homicídio. Este caso demonstra como o erro de percepção pode influenciar a qualificação da legítima defesa no contexto penal.

No caso em questão, o réu foi acusado de homicídio após reagir de forma letal a uma suposta agressão. A defesa alegou que o réu agiu em legítima defesa putativa, acreditando erroneamente estar em iminente perigo de sofrer uma agressão injusta e letal. O Tribunal de Justiça de São Paulo analisou detalhadamente as circunstâncias do caso e a natureza do erro de percepção do réu. O TJ-SP destacou os seguintes pontos em sua decisão: erro de percepção, justificabilidade do erro e legítima defesa putativa.

A Apelação Criminal nº 0007131-60.2005.8.26.0050 do TJ-SP oferece uma visão aprofundada sobre a aplicação da legítima defesa putativa em casos de homicídio. A decisão ilustra a complexidade envolvida na avaliação de erros de percepção e reforça a necessidade de uma análise cuidadosa das circunstâncias específicas de cada caso. Para uma compreensão mais detalhada, é recomendada a leitura integral do acórdão, que fornece a fundamentação completa e os argumentos considerados pelo tribunal.

A jurisprudência brasileira sobre legítima defesa em crimes de homicídio é um campo dinâmico e complexo. A aplicação dos critérios legais depende de uma análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso, sempre buscando equilibrar o direito de defesa com a necessidade de evitar abusos. Os tribunais, ao longo dos anos, têm contribuído

significativamente para o aperfeiçoamento desse instituto, oferecendo diretrizes que buscam garantir justiça e equidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de doutrinas e jurisprudência sobre legítima defesa em crimes de homicídio é fundamental para o entendimento e a aplicação justa do Direito Penal. Ao considerar as contribuições dos doutrinadores e os precedentes judiciais, é possível formar uma visão mais ampla e fundamentada sobre esse instituto, que tem profundos impactos na vida das pessoas e na segurança jurídica da sociedade como um todo.

A questão da legítima defesa em casos de homicídio é um assunto complicado e, como qualquer outro tema jurídico complexo, não passa sem suscitar polêmicas. As diversas divergências doutrinárias e jurisprudenciais sublinham as subtilezas e dificuldades que os profissionais do direito enfrentam na implementação deste princípio na prática.

O desenvolvimento do contexto social e jurídico continua a ocorrer e, a cada nova mudança, devemos reavaliar a nossa compreensão da legítima defesa. É vital que tanto a doutrina como a jurisprudência evoluam de acordo com estas atualizações; devem ser adaptáveis e estar em sintonia com o que as pessoas hoje consideram importante.

No estudo da legítima defesa em casos de homicídio, é crucial que seja estabelecido um processo apropriado que defenda e proteja os direitos fundamentais dos indivíduos – entre os quais estão os direitos à vida e à integridade física. A implementação adequada deste conceito serve assim um propósito de promoção da justiça, bem como de garantia da segurança jurídica.

A análise da legítima defesa requer um enfoque interdisciplinar, que leve em consideração não apenas os aspectos jurídicos, mas também os aspectos sociais, psicológicos e criminológicos envolvidos. O diálogo entre

diferentes áreas do conhecimento enriquece o debate e contribui para uma compreensão mais abrangente do tema.

O uso da legítima defesa deve basear-se nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade humana. É indispensável que as decisões judiciais respeitem estes princípios, ao mesmo tempo que tentam equilibrar a necessidade de proteger os direitos individuais com o bem comum.

Em suma, a análise de doutrinas e jurisprudência sobre legítima defesa em crimes de homicídio é um exercício essencial para a construção de um sistema jurídico justo e eficaz. Ao promover o debate e a reflexão sobre esse tema, contribuimos para o aprimoramento constante do Direito Penal e para a garantia dos direitos e da dignidade de todos os indivíduos.

5 REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte geral. 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, v.1, p. 317

BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Legislação Federal.

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 16ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v.1, p. 306.

DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 6. ed. rev. atual. e ampl. com a colaboração de Alexandre Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal:** Parte Geral. 18ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, v.1, p. 443.

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte geral. 16ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 9ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico e Constituição. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 392. Apud LAMPE, E. J. Rechtsgut, Kultureller Wert uns individuelles Bedürfnis. In: Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gryter, 1974, p. 151

TOLEDO, Francisco de Assis. **Princípios Básicos de Direito Penal**. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 192.

TRIBUNAL de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal nº 0007131-60.2005.8.26.0050.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Fаметro

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil